

TALABALARNING AMALIYOT DAVRIDA PEDAGOGIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH

Mirzakulova Nodira Ibragimovna

Buxoro davlat pedagogika instituti doktoranti(PhD)

mirzakulovanodira@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12205907>

Annotasiya: Ushbu maqolada talabalarning amaliyot davrida pedagogik mahoratini rivojlantirish, *maktabni ilmiy-metodik boshqarishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning tarkibiy qismlari* haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, islohot, individual, konstruktiv, amaliyotchi-talaba, *ilmiy-metodik*, kasbiy xususiyat, dars, pedagogik amaliyot, mahorat, maqsad.

Аннотация: В данной статье описаны составляющие педагогического процесса, направленные на развитие педагогических умений учащихся в период практической деятельности, научно-методического руководства школой.

Ключевые слова: Высшее образование, реформа, индивидуальное, конструктивное, практик-студент, научно-методический, профессиональный характер, занятие, педагогическая практика, умение, цель.

Abstract: This article describes the components of the pedagogical process aimed at developing the pedagogical skills of students during the period of practical activity, scientific and methodological management of the school.

Key words: Higher education, reform, individual, constructive, student practitioner, scientific and methodological, professional nature, occupation, teaching practice, skill, goal.

O'zbekistan Respublikasidagi ta'lim islohotining asosiy vazifalaridan biri zamonaviy ta'lim-tarbiyani yo'lga qo'yishda yoshlarni kasbiy faoliyatga o'rgatish, o'z istagi va xohishiga qarab kasb tanlash, butun hayoti davomida o'z kasbga sadoqatli bo'lish hislarini shakllantirishdan iboratdir.

Oliy ta'lim muassasasida bo'lajak mutaxassislarning tashkiliy, konstruktivlash, rejalashtirish, kommunikativ tadqiq qilish kabi kasbiy va pedagogik mahoratni shakllantirishgina emas, balki ularning kasbiy xususiyati va mutaxassis shaxsig qo'ygan talabidan kelib chiqqan holda individual va insoniy fazilatlarini o'zida mujassamlashtirishga qaratilgandir.

Ta'lim muassasalarida o'tkaziladigan amaliyot "Texnologiya" fani o'qituvchilarining oliy o'quv yurtida egallagan bilim, ko'nikma va malakalari

uchun sinov vazifasini ham bajaradi. Negaki, amaliyotchi-talabaga o'z kasbiy yo'nalishi bo'yicha mashg'ulotlarga tayyorlanish, uni o'tkazish, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va o'tkazish davrida egallagan bilimlari doirasi qanday darajada ekanligi namoyon bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasalarida 60112300-Texnologik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar umumiy o'rta ta'lim maktablarida "4+2" dasturi asosida tashkil etilgan amaliyotda ishtiroki davomida maktablarda ta'lim berayotgan o'qituvchilarning kasbiy mahoratini har tomonlama chuqur o'rganib, tahlil etadilar.

Maktabni ilmiy-metodik boshqarishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning tarkibiy qismlaridan biri darslarni tahlil qilishdir.

Darslarni quyidagicha tahlil etish mumkin:

- to'liq (majmuaviy);
- ba'zi yo'nalishlarda;
- aniq maqsad asosida.

Dars tahlili deganda, darsga tayyorgarlik ko'rish va o'z-o'zini tahlil qilish paytida o'qituvchi tomonidan erishilgan yutuqlar va kamchiliklar nazarda tutiladi. Darsni tahlil etish davomida quyidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish kerak:

- 1) Mavzuga asoslangan dars maqsadlari:
 - a) tayyorgarlik darajasi;
 - b) bilim darajasi;
 - c) talabalarning qiziqishlari va qobiliyatlarining ustunligi.
- 2) Trening mazmunini tanlash.
- 3) Maktabda va ishlab chiqarishda mavjud bo'lgan o'quv qurollarini tanlash
- 4) O'quv va kognitiv faoliyatni tashkil etish shakllari (frontal, guruh, juftlik, individual, individual). jamoaviy,
- 5) O'qitishning metod va texnikasi.
- 6) Olingan o'zgaruvchan natija har bir maqsad uchun individual talabalarga qaratilgan.
- 7) O'zgaruvchan (differensial) uy vazifasi.

Yuqoridagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish jarayonida o'qituvchi tomonidan ba'zi kamchiliklar va xatolarga yo'l qo'yiladi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish va to'g'ri olib borish maqsadida tajribali o'qituvchilar tomonidan dars tahlili olib boriladi. Ba'zan yangi pedagoglar darslarni olib borish jarayonida kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik maqsadida professional

o'qituvchilarning dars jarayonlarida ishtirok etib, o'qituvchining dars o'tish metodikasini o'rganadilar. Bu esa ularning pedagogik mahoratini rivojlantirishda xizmat qiladi.

Malakaviy va pedagogik amaliyoti jarayonida talaba o'qituvchi, sinf rahbari sifatida ishlash va davom etayotgan o'quv faoliyatini tahlil qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni sezilarli darajada rivojlantiradi. Amaliyotda ishtirok etish talabaga o'quvchilar bilan ishlashda amaliy tajriba orttirish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va o'qituvchilik mahoratini rivojlantirish imkonini beradi. U turli ta'lim va tarbiya usullarini qo'llashni, sinfni samarali boshqarishni, o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan muloqot qilishni o'rganadi.

Malakaviy va pedagogik amaliyotda ishtirok etish orqali o'quvchi bo'lajak o'qituvchi va sinf rahbari sifatida o'zining kuchli va zaif tomonlarini tushuna oladi. U o'z harakatlarini tahlil qilishni o'rganadi, xatolaridan saboq oladi, kasbiy mahoratini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda oshirilayotgan keng qamrovli islohatlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-son qarorlariga muvofiq oliy ta'lim muassasalari (keyingi o'rinlarla – OTM) bakalavriat ta'lim yo'nalishlari malakaviy pedagogik amaliyot (keyingi o'rinlarda –Amaliyot) ini o'tash tartibi. <https://lex.uz/docs/3765586>
2. G.Doshanova. Talaba-amaliyotchilar uchun metodik qo'llanma. Nukus-2021. <https://www.researchgate.net/publication/351491453>
3. Z.Qodirova. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda malakaviy pedagogik amaliyotni tashqil qilish texnologiyasi. "Science and Education" Scientific Journal. June 2021 / Volume 2 Issue.
4. Alqorov Q, Xolmatova M, Xayitboeva D. Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalarining pedagogik mahoratini rivojlantirish texnologiyasi. Vestnik nauki i tvorchestva. <https://cyberleninka.ru/article/n/texnologik-ta-lim-yo-nalishi-talabalarining-pedagogik-mahoratini-rivojlantirish-texnologiyasi>
5. Sayfullaeva D. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning kreativligini rivojlantirish //sentr nauchnyx publikatsiy (buxdu. uz). – 2021. – t. 8. – №. 8.
6. Mirzakulova N. I. Oliy ta'limda modifikatsion yondashuv. Innovation in the modern education system. Part 33 september 2023. Colletions of scientific works. Washington, USA 25th September 2023. www.interonconf.org
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Pedagogika>

8. <http://www.dissercat.com>
9. www.ziyouz.com

